

OILA MUHITIDA O‘QUVCHILARNING KITOBXONLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Dilfuza Kamoljonova Xoldorovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti matbuot kotibi, p.f.b.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20018456>

Annotatsiya. Oila muhitida mutolaa, ushbu jarayonning o‘quvchi nutqi, dunyoqarashi, shaxsiy rivojiga ta’siri haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: oilaviy kitobxonlik, oilaviy kitob javoni, qahramonlar va xarakter xususiyatlari, nutq va fikrlash qobiliyatining o‘shishi.

Kitobxonlik ko‘nikmasi – deb kitob o‘qish qoidalaridan boxabar bo‘lish, mutolaaga qiziqish, kitobxonning ehtiyojidan kelib chiqqan holda kitob (badiiy asarni) tanlash, kitob o‘qishga odatlanish, bu harakatning izchil va uzluksiz davom etishi, o‘qigan kitobning mazmunini anglash, kitob mutolaasidan keyin taassurotlarni ifoda etish ko‘nikmalarning malakaga aylanishini ta’minlashga qaratilgan pedagogik faoliyat natijasiga aytiladi.

Mutola bilim olishning asosiy vositalaridan biri bo‘lib, olamni idrok etish, o‘rganishda kitob mutolaasi asosiy o‘rin tutadi. Kitoblar tematik, janr jihatdan va yosh xususiyatlariga ko‘ra tasniflanadi.

Oilada kitobxonlik muhitini yaratish, mutolaani rag‘batlantirish, asar qahramonlari obrazi asosida o‘quvchi o‘zida bag‘rikenglik, mehr-shafqat, tog‘rilik, halollik, mehnatsevarlik kabi xislatlarni tarbiyalaydi. “Zumrad va Qimmat”, “Egri va To‘g‘ri”, “Uch og‘a-ini botirlar”, “Ur to‘qmoq” kabi o‘zbek xalq ertaklari, “Sariq devni minib” (X.To‘xtaboyev), “Meshpolvon” (A.Obidjon), “Kokilli ilon” (M.Xamidova), Z.Ibrohimova “Alisher va mehmon chumoli” “Quloqsiz filcha” (D.Kamoljonova) asarlari kitobxonda mana shunday fazilatlarini tarbiyalovchi badiiy asarlar hisoblanadi. Kitobxon o‘quvchining dunyoqarashi keng bo‘ladi.

Ingliz yozuvchisi Jozef Konradning fikricha muallif kitobning yarmini, o‘quvchi esa qolgan qismini yozadi. Mahoratli yozuvchi o‘z asarida faqat zarur narsa haqida hikoya qiladi, o‘quvchini kitob o‘qish jarayonida qolgan elementlarni tasavvurida o‘zi to‘ldirishga undaydi. Shu sabab bitta asarni turli o‘quvchi turlicha talqin qiladi. Xayol qilishga qiynaladigan kishilarga badiiy kitob o‘qish tavsiya etiladi.

Yoshlar o‘rtasida kitob mutolaasi yakka tartibda, ommaviy tarzdan, elektron yoki audio shaklda bo‘lishi mumkin. Kitob aql va tafakkurni chiniqtiradi, so‘z boyligini oshirib, kishilar bilan muloqotni yaxshilaydi. Kitobxonning o‘ziga bo‘lgan ishonchini yaxshilab, ruhiy-emotsional holatning barqaror bo‘lishini ta’minlaydi, fikrni jamlashga yordam beradi, xotirani mustahkamlaydi. Gadgetlar sabab kattalar va yoshlarda kuzatiladigan diqqat yetishmovchiligi sindromining oldini olishda kitob mutolaasi muhim hisoblanadi. Mutolaa jarayonida miya yarim sharlari harakati faollashadi, kitob o‘qish – Alsgeymer kasalligining oldini olishda yordam beradi, kreativlikni oshiradi, uyquni yaxshilaydi. Shu sabab kattalar uyquga ketishdan oldin kitob mutolaa qiladi, kichik yoshdagi bolalarga ertak o‘qib beradi.

Yuqoridagi tahlillar asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kitobxonlik ko‘nikmasini rivojlantirishning ijtimoiy texnologiyasi tanlab olindi:

1. “Sinfдан tashqari” kitobxonlik mashg‘ulotlariga qaratilgan matnlar o‘quvchilarning yosh xususiyatiga mos bo‘lishi.

2. Mutolaa ko‘nikmasini rivojlantirishga qaratilgan texnologiyada maqsad, tizimlilik, texnologiyani qayta qo‘llash orqali ijtimoiy samaradorlikka erishish.

3. Sinfдан tashqari kitobxonlik mashg‘ulotlarida milliy qahramonlar Zumrad – Qimmat, Kenja botir, Egrivoy – To‘g‘rivoy ertak qahramonlari obrazlari misolida interfaol darslarda “Insert” texnologiyasi asosida rolli o‘yinlarni amaliyotga tatbiq etish.

4. Qahramonlik obrazidagi ertak, hikoya, qissa – Zumrad, To‘g‘rivoy, Jimjiloq Botirning ijobiy fazilatlarini haqida o‘qish orqali o‘quvchilar ma‘naviy-axloqiy sifatlarning shakllanishi.

5. Egrivoy, Qimmatxon misolida salbiy qahramonlarni yaxshi qahramonga aylanish uchun qanday salbiy odatlardan voz kechishini kves topshiriqlar asosida shakllantirish.

6. Kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga oid kvestlarda ijodiy topshiriqlar tizimidan foydalanish.

O‘quvchilarining kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy texnologiyasini ishlab chiqish tadqiqotning asosini tashkil etadi. Mazkur jarayonni milliy sharoitda samarali tashkil etishda milliy kontent alohida ahamiyat kasb etadi. Demak, ilmiy tadqiqot ishlarining tahlili “milliy kontent xalqning ertaklari, rivoyatlari, maqollari, dostonlari, tarixiy va adabiy manbalari bo‘lib, o‘quvchilarni ma‘naviy, axloqiy va intellektual jihatdan kamol toptiruvchi ta‘limiy resurslar majmui hisoblanadi” deb ta‘kidlashga asos bo‘ldi.

Milliy kontent vositasida kitobxonlikni rivojlantirish, bir tomondan, o‘quvchilarning so‘z boyligini kengaytirish, sabab-oqibat bog‘lanishlarini anglash kabi kognitiv jarayonlarni mustahkamlaydi, ikkinchi tomondan esa, vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat, mehr-oqibat kabi ma‘naviy fazilatlarini shakllantiradi. Shuningdek, milliy ertak va hikoyalarni sahnalashtirish, “Qahramonni tanla”, “Rolli o‘yin”, “Insert” kabi interaktiv metodlar, “Muloqot”, “Tushunchalar tahlili” (Insert), “Kvest” pedagogik texnologiyasidan foydalanish o‘quvchilarda kitob mutolaasini qiziqarli va mazmunli faoliyatga aylantiradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘rtasida kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishda maktab, oila, jamiyatdagi muhit muhim rol o‘ynaydi.

Oilada ota-ona, bobo-buvi, opa-singil, aka-uka kitob mutolaasiga qiziqsa, o‘qigan adabiyotlarini oilaviy tahlil qilsa, o‘quvchida mutolaaga refleksiya hissi paydo bo‘ladi va bu oilaviy an‘anaga aylanadi. Dars jarayonida o‘qituvchi darslikdagi materialga qo‘shimcha tarzda badiiy va ilmiy kitoblardan ijodiy topshiriqlar bersa, sinfda kitobxonlik muhiti shakllanadi.

Birinchidan, milliy kontent vositasida 3D, 4D, audio va cho‘ntak kitoblari vositasida o‘quvchilarning kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy texnologiyasi ishlab chiqilmagan. Ikkinchidan, o‘quvchilarning kitob mutolaasiga ichki motivatsiyaning sustligi, o‘quvchilar yosh xususiyatlariga mos 7+ auditoriya uchun, zamonaviy formatdagi kitoblar va e-booklar bazasi mavjud emasligi aniqlandi. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan milliy ruhdagi zamonaviy adabiyotlar bazasi etishmasligi aniqlandi. Tahlillar gadgetlar davrida o‘quvchilarning kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirish dolzarb masala ekanligini ko‘rsatdi.

Bolalar kitobxonligini rivojlantirish bugungi kunda bolalar ta‘limi va tarbiyasidagi eng dolzarb va rivojlantirish muhim bo‘lgan masalalardan biri hisoblanadi. Bolalar kitobxonligini rivojlantiruvchi milliy kontent vositalariga an‘anaviy kitoblar, 3 D (suratlari bo‘rtib chiqqan), 4D formatdagi (QR kodga ega) kitoblar, audio (ovozli) kitoblar va e-booklar (internet tarmog‘idagi) kitoblar kiradi. O‘quvchilarida kitobxonlik ko‘nikmalarini ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlari folklor namunalari, milliy qahramonlar haqidagi asarlar, xalq og‘zaki ijodi namunalaridan tarkib

topgan bolalar kontenti vositasida rivojlantirish, ushbu badiiy adabiyot namunalarini “O‘qish savodxonligi” darsligi, “Tarbiya” fanlariga integratsiyalash, oila, mahalla va maktabda kitobxonlik muhitini tashkil qilish, kitobxonlikni targ‘ib etuvchi ijodiy-badiiy kechalar tashkil etish, yozuvchi-shoirilar bilan uchrashuv, kitob do‘konlari, kutubxonalarga muntazam va davomli borish, mutolaani tashkil etish orqali o‘quvchilarni mutolaaga qiziqtirish, ijtimoiy qadriyatlarga sodiqlik hissini tarbiyalash vazifasini maqsad qilib qo‘ymoqda. O‘quvchilarining kitobxonlik ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi tadqiqot ishi mazmuni quyidagilardan tarkib topadi. Badiiy adabiyot va folklor namunalari vositasida, zamonaviy kontentlar orqali o‘quvchilarining kitobxonlik ko‘nikmalarini oila, mahalla va maktab muhitida rivojlantirish, ularning hamkorlikdagi faoliyatida zanjir mexanizmini ishlab chiqish, kichik yoshdagi o‘quvchilarida o‘qigan kitoblari yuzasidan tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantirish kitobxonlikni rivojlantirishning ijtimoiy ehtiyojlarini keltirib chiqaradi.

Ta’kidlash joizki, jamoaviy suhbat asnosida kitoblarni o‘qish, obrazlarni yoki voqealarni muhokama qilish o‘quvchilarda ijtimoiy qadriyatlarni egallash va amal qilishga yo‘naltirishda alohida o‘rin egallaydi. Bunday suhbatlar jarayonida o‘quvchilar o‘qigan kitoblari haqidagi fikrlarini bayon qiladi, bir-biri bilan o‘zaro fikr almashadi, o‘z g‘oyalari, qarashlarini bayon etadi, asar qahramonlarining harakatlariga, fikrlashiga baho beradi, tanqidiy va mantiqiy xulosalar chiqaradi, o‘zaro munozaraga kirishadi, shaxsiy nuqtayi nazarlarini bayon qilib, bu masalada o‘z pozitsiyasini belgilaydi. Bunday suhbatlar kitobxonlikni rivojlantirishning ijtimoiy asoslarini mustahkamlashda muhim komponent hisoblanadi.

O‘quvchilarning kitobxonlik vositasida ijtimoiylashuvining asosiy omilidan biri o‘zi o‘qigan yoki o‘qiyotgan kitobidan chuqur ta’sirlana olishi va o‘zidagi taassurotlarni muloqot, munozara jarayonlariga tatbiq eta olishidir. O‘quvchi o‘zi o‘qigan kitob qahramonlari, ular amalga oshirgan ishlar, ular duch kelgan vaziyatlarni oilada, jamiyatda, sinfda o‘z yaqinlari, tanishlari, do‘stlari bilan muhokama qilishi o‘quvchini ijtimoiylashuviga jadal ta’sir ko‘rsatadi. O‘quvchi o‘zi o‘qigan kitob mazmunini anglab etsagina, unda munosabat, muhokama, baho, xulosa kabi fikrlar amaliyoti vujudga keladi. U kitobning asosiy mazmunini, g‘oyasini, natijasini o‘z atrofida, sinfdoshlari, tengdoshlari, oila a’zolariga targ‘ib qila oladi, so‘zlab beradi, targ‘ibotchiga aylanadi va o‘zining ijtimoiy faolligini ko‘rsatadi.

Ko‘rinib turibdiki, o‘quvchilarda kitobxonlikni rivojlantirish natijasida ular oila, maktab, jamiyat orasida o‘zining faolligini amalga oshirish imkoniyatini kengaytirishimiz mumkin. Alohida ta’kidlash kerakki, ta’lim muassasalarida o‘quvchilarni kitobxonlikka yo‘naltirishning imkoniyatlari ko‘proq bo‘lib, bunda o‘qituvchilar, ota-onalar va maktab kutubxonachisining o‘zaro hamkorligini yo‘lga qo‘yish muhim. Bu uch tomonlama hamkorlik o‘quvchilarda kitobxonlik ko‘nikmalarini samarali rivojlantirishda o‘quvchiga oltin ko‘prik bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulazizov A.H. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari madaniyatini shakllantirish jarayonining sotsiologik tahlili sots.f.nom. dissertatsiya Avtoreferati. – Toshkent: 2010.30 b.
2. Chinniyeva S.A. O‘quvchilarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish imkoniyatlari. – Toshkent: TDMI, 2007. – 48 b. <https://phoenixpublication.com>.
3. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika: darslik. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Respublika kutubxonasi, 2009. – 323 b.
4. Ibraimov X.I., Quronov M.Q. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Shaffof. 2023. – 415 b.